

Влияние психологического стресса на статистику устного текста, порождаемого в состоянии беспокойства

Атаманова Ольга Викторовна, кандидат филологических наук, преподаватель
Военная академия связи (г. Санкт-Петербург)

Как показывают результаты исследований, статистические показатели устного текста весьма «чувствительны» к изменениям психологического состояния говорящего.

Ключевые слова: стресс, синергетика, лексическая статистика текста, закон Ципфа, распределение Парето-Ципфа-Мандельброта-Лотки

Всем известно, что стресс влияет на нашу жизнь, причем негативное его влияние — то, что ни у кого из нас, наверное, не вызывает сомнений. Избавиться от стресса желал бы, скорее всего, каждый из нас. Насколько это удастся — сложный вопрос, но, как нам представляется, именно затяжной стресс, не побуждающий к активным действиям, наиболее разрушителен для нас. Напротив, положительным моментом можно считать то, что необычные и непривычные ситуации, возникающие в нашей жизни время от времени, заставляют нас искать новые пути решения проблем, способствуют, в конечном итоге, нашему развитию, тогда как пассивность, безразличие, скорее ведут к развитию тяжелых хронических заболеваний.

Все сказанное (и довольно широко растиражированное в прессе) с точки зрения современной науки можно связать со свойством самоорганизации сложной системы в рамках синергетического учения, получившего широкое развитие в последние 40 лет [1; 4; 6].

В соответствии с этой концепцией, сложную синергетическую систему, обладающую свойствами открытости, нелинейности, неупорядоченности, диссипативности, эмерджентности и, что самое важное, самоорганизации, можно изучать лишь с применением статистических методов и часто лишь на основе данных эксперимента.

Такого рода система, испытывающая влияние неограниченного числа факторов различной природы, может прийти в неравновесное состояние, если действие указанных факторов достаточно велико. В этом случае всего одного небольшого толчка бывает достаточно для разрушения системы или изменения пути ее развития — дальнейший путь развития системы становится принципиально иным [1, с.107-109; 4, с.27-28.]

К синергетическим системам относят, в частности, психику человека, и в этом смысле состояние стресса можно отнести к случаю неравновесного состояния нашей системы. Если дисгармония достигла определенного уровня, то у человека может не хватить сил для борьбы, и тогда психические изменения станут необратимыми, перерастут в заболевания, которые по большей части с трудом поддаются коррекции. Но, как говорилось, синергетическая система обладает свойством самоорганизации, и человек может справиться со стрессом и вернуться в свое обычное состояние.

Безусловно, психологический стресс отражается на речи человека. Этой проблеме посвящено множество исследований (см., напр., [3]).

С точки зрения речевых явлений стресс может быть представлен как фактор постепенного упрощения и обеднения речи говорящего по мере диссоциации сознания, происходящей одновременно с усилением психологического беспокойства [2, с. 14-16; 5, с. 18]. Обеднение лексики, помимо прочих изменений речевого поведения говорящего

(изменение морфологии, сопровождающееся увеличением количества глаголов и служебных слов, уменьшением числа наречий и прилагательных, изменение синтаксиса, которое часто проявляется во все более коротких, обрывистых фразах) во многих случаях свидетельствует об усилении стресса.

Конечно, здесь может идти разговор и об индивидуальных речевых особенностях, и, увы, о психических заболеваниях. Чтобы понять, какое именно явление имеет место быть — психологический стресс или нечто иное — полезно сравнить устные тексты, которые один и тот же человек сгенерировал под влиянием стресса и при отсутствии причин, вызывающих их стресс. Было ли обратимым неравновесное состояние психики человека, или, в более общем аспекте — неравновесное состояние системы порождения речи? На этот вопрос медицинская наука дает в значительной степени точный ответ, и данные медицинского обследования были использованы в рамках нашего исследования для каждого из испытуемых. В качестве испытуемых выступали пациенты Института акушерства и гинекологии им. Д.О.Отта, в той или иной степени испытывающие предродовой стресс. Ими стали относительно здоровые женщины без психических изменений в анамнезе и в роду. Эти же испытуемые были протестированы вторично, в постнатальный период, то есть уже при отсутствии фактора стресса. Если бы по причине психологического стресса развилось какое-либо изменение психики, то данные исследованию по такой испытуемой следовало признать некорректными (таких случаев в пределах нашего исследования не наблюдалось). Всего получены были результаты по двенадцати информантам в два периода. Были записаны устные тексты (впоследствии переведенные в письменную форму и оцифрованные), а также данные психологического тестирования. Полностью была сохранена анонимность.

Для каждого текста построен частотный словарь программным путем, а также получены графики билогарифмической зависимости «ранг-частота». В этом случае использовалась статистическая модель Парето-Ципфа-Мандельброта-Лотки, применяемая для различных текстов, и позволяющая изучать некоторые статистические особенности текста в зависимости от состояния адресанта. Согласно «классическому» закону Ципфа, вероятность появления в тексте того или иного слова представляет собой предельное значение частоты появления этого слова в тексте при неограниченном росте объема текста. Она равна

$$p = k/i(l)$$

Здесь i — ранг словоформы (в частотном словаре, то есть номер строки), k — эмпирически подобранный коэффициент. Если построить график зависимости «ранг-частота», (по вертикали — логарифмическое значение ча-

стоты, по горизонтали — логарифмическое значение количества слов указанной частоты), то получим убывающую функцию, прямую с углом наклона в 45° .

Для синтетических языков (к которым относится и русский язык) справедлив расширенный закон Ципфа

$$p = k / (i + \rho)^{\gamma(2)}$$

Здесь k, ρ, γ — эмпирически подобранные коэффициенты, причем γ — тангенс угла наклона прямой, которой можно аппроксимировать полученный график. Этот угол тем меньше, чем дальше рассматриваемый текст по своим свойствам от «классического» закона Ципфа [5, с.26-30].

Для построения частотных словарей и графиков была использована программа SILOD Frequency Dictionary лаборатории инженерной лингвистики РГПУ им. А. И. Герцена.

Далее в таблице 1 представлены данные статистики текстов для одной из испытуемых, первый текст относится к предродовому периоду, второй — к постнатальному. На рисунке 1 можно видеть диаграммы зависимости «ранг-частота», построенные на основе текстов для этих двух периодов. По горизонтали отмечены логарифмические

значения N — числа словоупотреблений, по вертикали — логарифмические значения частоты F .

Из рисунка и таблицы видно, что в первый из периодов, соответствующий стрессовому состоянию, угол наклона аппроксимирующей кривой близок к значению в 45° градусов, то есть рассматриваемое нами распределение Парето-Ципфа-Мандельброта-Лотки весьма близко к своему предельному, «насыщенному» состоянию. «Насыщение» происходит тем быстрее, чем больше упрощается лексика адресанта под влиянием психологического стресса, и увеличивается число повторов в тексте, о чем говорилось выше. В соответствии с данными таблицы, длина первого из текстов примерно в 4 раза больше, чем объем словаря (то есть число различных словоформ). У нас на $N = 5600$ словоупотреблений приходится лишь $V = 1488$ словоформ. Для текста, соответствующему периоду стабилизации стресса, длина текста больше объема словаря уже в менее чем в три раза (220 словоформ на 572 словоупотребления), а угол наклона аппроксимирующей прямой равен $39,933$, то есть в целом слова имеют меньшую частотность, чем в период усиления стресса.

Таблица 1. Данные статистического исследования устного текста для испытуемой (24 года, замужем, образование среднее, роды первые без осложнений) в период усиления стресса и в период стабилизации стресса

Период усиленного стресса					
Длина текста, N	Объем словаря, V	Энтропия H	Средняя частота F_{Φ}	Тангенс угла наклона аппроксимирующей прямой, γ	Угол наклона аппроксимирующей прямой, ϕ
5600	1488	8,478	3,763	1,038	46,078
Период стабилизации стресса					
Длина текста, N	Объем словаря, V	Энтропия H	Средняя частота F_{Φ}	Тангенс угла наклона аппроксимирующей прямой, γ	Угол наклона аппроксимирующей прямой, ϕ
572	220	6,857	2600	0,837	39,933

Итак, статистика текста, именно лексическая статистика весьма «чувствительна» к изменениям психологического состояния человека. Более подробные исследования статистических параметров текста показывают, что такие параметры являются вместе с тем показателями состояния адресанта, а значит, о психологическом состоянии челове-

ка, произносящего некий устный монолог (изучаемые нами тексты относятся преимущественно к монологической речи) можно судить по свойствам текста. Данное обстоятельство, как нам представляется, позволяет изучать систему порождения речи человеком, что, безусловно, имеет практическое значение.

Рис. 1. Графики билогарифмической зависимости «ранг-частота» для испытуемой Φ . в период стресса (диаграмма слева) и в период стабилизации стресса (диаграмма справа)

Литература:

1. Князева Е. Н., Курдюмов С. П. Синергетика: нелинейность времени и ландшафты коэволюции. М.: КомКнига, 2007. — 268 с.

www.esa-conference.ru

2. Людвиг А. Измененные состояния сознания // Чарльз Тарт. Измененные состояния сознания. М.: Эксмо, 2003. – С. 14–37.
3. Носенко Э.Л. Эмоциональное состояние и речь. Киев, Вища школа, 1981. № 6. – с. 80-85.
4. Пиотровский Р.Г. Лингвистическая синергетика: исходные положения, первые результаты, перспективы. СПб : Филол. фак-т СПб гос. ун-та, 2006. – 158 с.
5. Сливак Д.Л. Измененные состояния сознания: психология и лингвистика. СПб : Ювента : СПб : Филол. фак-т СПб гос. ун-та, 2000. – 296 с.
6. Хаккен Г. Синергетика: Иерархии неустойчивостей в самоорганизующихся системах и устройствах /Перевод с англ. Ю.А. Данилова М.: Мир, 1985. – 419 с.